

Enseignement supérieur & Recherche

Durant l'année universitaire 2011-2012, plus de 91 000 enseignants (personnes physiques) ont été en fonctions dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du seul ministre chargé de l'enseignement supérieur (ces effectifs seraient de près de 97 000 en incorporant l'ensemble des doctorants contractuels, y compris ceux qui n'assurent pas des fonctions d'enseignement). Cette population progresse constamment, avec 500 personnes de plus que l'année précédente, soit + 0,6 %. Parmi ces enseignants, 56 500 appartiennent aux corps des enseignants-chercheurs – y compris les corps à statuts spécifiques – dont les effectifs ont progressé de 7,4 % en dix ans. 13 100 enseignants du second degré et 21 500 enseignants non permanents participent à cet encadrement universitaire.

Les personnels enseignants de l'enseignement supérieur sous tutelle du MESR – 2011-2012

Les personnels qui enseignent dans l'enseignement supérieur se répartissent en trois grandes catégories : les enseignants-chercheurs titulaires et stagiaires pour 62 %, les personnels du second degré en fonctions dans l'enseignement supérieur pour 14,4 % et les personnels enseignants non permanents pour 23,6 % (tableau 1, p. 2). Ces derniers, qui ne forment pas une catégorie homogène, regroupent les enseignants associés, les attachés temporaires d'enseignement et de recherche, les doctorants contractuels effectuant un service d'enseignement, les assistants des disciplines hospitalo-universitaires, les lecteurs et les maîtres de langues. Parmi les enseignants-

chercheurs (62 % du total), on trouve les professeurs des universités (35,5 %), les maîtres de conférences (64,4 %) et les assistants titulaires (0,1 %) (tableau 6, p. 6). 94,4 % des enseignants de l'enseignement supérieur en fonction sont affectés dans les universités et établissements rattachés – dont 11,7 % dans les instituts universitaires de technologie (composantes des universités) et 1,6 % dans les instituts ou écoles rattachés – et 5,6 % dans les autres types d'établissement (tableau 2, p. 3).

1 624 enseignants du supérieur ne sont pas en fonctions dans des établissements relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ; ils sont soit en position de déta-

GRAPHIQUE 1 - Évolution de l'effectif des personnels de l'enseignement supérieur de 1992 à 2012 en % par rapport à 1992

Source : MESR DGRH A1-1

TABLEAU 1 - Les enseignants en fonctions dans l'enseignement supérieur
France - Public

2011-2012

Disciplines : groupe de disciplines CNU et sous-total par grande discipline	Fonctions Profes- seurs titulaires et associés	Maîtres de confé- rences titulaires, stagiaires et associés (1)	Assistants titulaires	Total enseignants- chercheurs et enseignants associés		Ensei- gnants de type second degré	Chefs de clinique, AHU, PHU (3)	Attachés tempo- raires d'ensei- gnement et de recherche (4)	Lecteurs et maîtres de langue	Doctorants contrac- tuels avec missions d'ensei- gnement (5)	Total	% disciplinaire
				Total	dont ensei- gnants associés (2)							
Groupe 1 : Droit et sciences politiques	1 496	2 603	6	4 105	391			924		593	5 622	6,2
Groupe 2 : Sciences économiques et de gestion	1 212	3 395	2	4 609	836	1 707		611		400	7 327	8,0
Sous-total Droit, sciences économiques et de gestion	2 708	5 998	8	8 714	1 227	1 707		1 535		993	12 949	14,2
Groupe 3 : Langues et littératures	1 769	4 506	2	6 277	109	4 138		690	1 033	564	12 702	13,9
Groupe 4 : Sciences humaines	2 212	4 638	1	6 851	450	952		920		989	9 712	10,7
Groupe 12 : Interdisciplinaire	606	2 094		2 700	364	1 916		274		118	5 008	5,5
Théologie	34	21		55		3					58	0,1
Sous-total Lettres et sciences humaines	4 621	11 259	3	15 883	923	7 009		1 884	1 033	1 671	27 480	30,2
Groupe 5 : Mathématiques et informatique	2 163	4 581	9	6 753	184	1 191		764		1 134	9 842	10,8
Groupe 6 : Physique	923	1 533		2 456	25	779		108		597	3 940	4,3
Groupe 7 : Chimie	1 077	2 201	1	3 279	43	52		204		663	4 198	4,6
Groupe 8 : Sciences de la Terre	455	888	2	1 345	21			124		390	1 859	2,0
Groupe 9 : Mécanique, génie mécanique, génie informatique, énergétique	2 307	4 840		7 147	310	2 027		570		851	10 595	11,6
Groupe 10 : Biologie et biochimie	1 245	3 245	2	4 492	66	374		366		1 089	6 321	6,9
Sous-total Sciences et techniques	8 170	17 288	14	25 472	649	4 423		2 136		4 724	36 755	40,3
Pharmacie	611	1 247	2	1 860	63			109		100	2 069	2,3
Médecine	4 268	1 705	8	5 981	226		3 825				9 806	10,8
Odontologie	130	403		533	3		419				952	1,0
Sous-total Santé	5 009	3 355	10	8 374	292		4 244	109		100	12 827	14,1
Corps spécifiques affectés dans des grands établissements (hors disciplines CNU)	608	488	1	1 097	3						1 097	1,2
Total	21 116	38 388	36	59 540	3 094	13 139	4 244	5 664	1 033	7 488	91 108	100,0
% total	23,2	42,1	0,04	65,4	3,4	14,4	4,7	6,2	1,1	8,2	100,0	

(1) Les maîtres-assistants et les professeurs du 1^{er} grade d'odontologie sont inclus.

(2) Enseignants associés (professeurs et maîtres de conférences à temps plein et temps partiel).

(3) AHU : assistants hospitalo-universitaires, PHU : praticiens hospitalo-universitaires.

(4) Ce nombre de 5664 ATER (2544 temps partiel et 3120 temps plein) correspond à 4392 équivalents temps plein.

(5) Au niveau des doctorants contractuels, on recense également 5876 personnes sans activité d'enseignement pour un total final de 13364 doctorants contractuels.

Source : MESR DGRH A1-1, DGRH A2-3

chement (51,1 %), soit en congés, en disponibilité ou hors-cadre (tableau 6, p. 6).

Une répartition par académie des principales catégories d'enseignants en activité est présentée dans le tableau 8, (p. 7).

Des effectifs d'enseignants-chercheurs dont la croissance ralentit depuis trois ans

On constate, de 2001 à 2012, une forte croissance des effectifs d'enseignants-chercheurs titulaires : + 5 747 personnes, soit + 11,6 % (tableau 4, p. 5). Cette croissance est particulièrement élevée pour le groupe interdisciplinaire (+ 43 %) avec notamment les sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) dont l'effectif d'enseignants-chercheurs a augmenté de 63 % sur cette période. Les sciences juridiques, économiques et de gestion (+ 25,5 %), les sciences humaines (+ 19,7 %), les mathématiques et l'informatique (+ 15,6 %) et les sciences pour l'ingénieur (+ 14,2 %) connaissent également

les plus fortes progressions. Les sciences de la vie (+ 10,9 %), les sciences de la Terre (+ 7,1 %) et les lettres et les langues (+ 5,7 %) enregistrent une croissance plus faible. La chimie voit une stabilisation de ses effectifs depuis quatre années. La physique, quant à elle, a perdu 10,7 % de ses enseignants sur la même période.

Cependant, cette croissance des effectifs observée sur douze années se poursuit plus lentement depuis cinq ans.

Le graphique 1 (p. 1) permet de comparer les croissances relatives depuis 1992 des différentes catégories (hors assistants, dont le corps est mis en voie d'extinction depuis le milieu des années 1980) et celle du total général d'enseignants.

La progression des professeurs des universités est la plus faible. L'évolution des effectifs du corps des maîtres de conférences est plus rapide que celle de l'ensemble des personnels et se situe aux alentours de 70 % sur la même période.

La catégorie des enseignants non permanents a plus que doublé sur les vingt der-

nières années. Parmi ceux-ci, sur une année, les attachés temporaires d'enseignement et de recherche (ATER) sont en diminution (- 4,8 %) et les doctorants contractuels assurant des fonctions d'enseignement (en remplacement des moniteurs) sont, quant à eux, en hausse de 5,4 %.

Un âge moyen stable chez les professeurs et les maîtres de conférences

L'âge moyen reste très stable par rapport à 2010-2011 : il est de 52 ans et 5 mois pour les professeurs des universités titulaires (hors enseignants en surnombre) et de 44 ans et 4 mois pour les maîtres de conférences titulaires ou stagiaires (tableau 7, p. 7); cette différence d'âge entre les deux corps est liée au déroulement de carrière. On constate que les enseignants-chercheurs sont en moyenne globalement plus âgés en lettres et sciences humaines et dans les disciplines de santé. Le tableau 3 (p. 4) précise les structures détaillées par tranche d'âges.

TABLEAU 2 - Répartition par type d'établissement des enseignants en fonctions

France - Public

2011-2012

Disciplines et fonctions		Types d'établissement	Universités, instituts nationaux poly-techniques et universités de technologie (1)	Instituts universitaires de technologie	Instituts ou écoles rattachés aux universités	Sous-total universités et rattachements	Autres établissements (2)	Total
Droit, sciences économiques et de gestion	Professeurs titulaires et associés		2 464	43	93	2 600	108	2 708
	MCF titulaires et associés		4 676	1 069	146	5 891	107	5 998
	Assistants titulaires		7	1		8		8
	Attachés et moniteurs (3)		2 528			2 528		2 528
	Autres (4)		629	1 001	21	1 651	56	1 707
Total		10 304	2 114	260	12 678	271	12 949	
Lettres et sciences humaines	Professeurs titulaires et associés		4 331	55	21	4 407	214	4 621
	MCF titulaires et associés		10 123	709	56	10 888	371	11 259
	Assistants titulaires		3			3		3
	Attachés et moniteurs (3)		3 555			3 555		3 555
	Autres (4)		6 474	1 114	100	7 688	354 (5)	8 042
Total		24 486	1 878	177	26 541	939	27 480	
Sciences et techniques	Professeurs titulaires et associés		6 239	859	294	7 392	778	8 170
	MCF titulaires et associés		12 191	3 068	496	15 755	1 533	17 288
	Assistants titulaires		9	3		12	2	14
	Attachés et moniteurs (3)		6 860			6 860		6 860
	Autres (4)		1 702	2 124	93	3 919	504	4 423
Total		27 001	6 054	883	33 938	2 817	36 755	
Santé	Professeurs titulaires et associés		5 005	2		5 007	2	5 009
	MCF titulaires et associés		3 341	12		3 353	2	3 355
	Assistants titulaires		10			10		10
	Chefs de clinique, AHU, PHU (6)		4 244			4 244		4 244
	Attachés et moniteurs (3)		209			209		209
Total		12 809	14		12 823	4	12 827	
Corps spécifiques	Professeurs titulaires et associés				23	23	585	608
	MCF titulaires et associés				28	28	460	488
	Assistants titulaires						1	1
	Attachés et moniteurs (3)							
Total				51	51	1 046	1 097	
Total	Professeurs titulaires et associés		18 039	959	431	19 429	1 687	21 116
	MCF titulaires et associés		30 331	4 858	726	35 915	2 473	38 388
	Assistants titulaires		29	4		33	3	36
	Chefs de clinique, AHU, PHU (6)		4 244			4 244		4 244
	Attachés et moniteurs (3)		13 152			13 152		13 152
	Autres (4)		8 805	4 239	214	13 258	914 (5)	14 172
Total		74 600	10 060	1 371	86 031	5 077	91 108	

MCF : maîtres de conférences.

(1) Hors IUT et instituts ou écoles rattachés aux universités.

(2) ENI, INSA, ENS, grands établissements, écoles françaises à l'étranger, etc.

(3) Attachés temporaires d'enseignement et de recherche à mi-temps ou à temps plein, doctorants contractuels assurant des missions d'enseignement.

(4) Enseignants de type « second degré » et ENSAM.

(5) Cet effectif comprend 1 033 lecteurs et maîtres de langue étrangère.

(6) AHU : assistants hospitalo-universitaires, PHU : praticiens hospitalo-universitaires.

Source : MESR DGRH A1-1

Ces structures varient selon les disciplines : ainsi, la proportion de maîtres de conférences âgés de 45 ans et plus va de 35 % en sciences à 54,8 % dans les disciplines de santé.

De nouveaux enseignants-chercheurs plus âgés, dans les disciplines littéraires et de santé

Le *tableau 7* permet de constater la dispersion des âges moyens de recrutement

des enseignants-chercheurs selon les grandes disciplines. Ces âges moyens sont globalement plus élevés en lettres et sciences humaines et dans les disciplines de santé (médecine et odontologie). Ceci est dû en partie à la durée de la formation initiale dans les études de santé, et des études doctorales puis des périodes post-doctorales en lettres et sciences humaines. Pour les mêmes raisons, l'âge moyen de recrutement chez les professeurs des disciplines scientifiques reste inférieur à 43 ans. En droit,

l'âge moyen de recrutement des professeurs, encore plus faible (40 ans et 5 mois), a pour origine le mode de recrutement principal (agrégation du supérieur) dans ce corps.

Des départs à la retraite plus tardifs chez les hommes que chez les femmes

En 2011-2012, les professeurs des universités sont partis à la retraite à 64 ans et 7 mois et les maîtres de conférences à 64 ans soit, en moyenne, quasiment au même âge que l'année précédente. Parmi la population des maîtres de conférences, les femmes prennent, en moyenne, leur retraite deux ans plus tôt (62 ans et 7 mois – *tableau 7*) que les hommes. La disposition permettant aux mères d'au moins trois enfants de partir avant l'âge d'ouverture des droits à pension d'ancienneté a été fortement utilisée en 2011 avant son abrogation – 63 femmes contre 29 en 2010, notamment chez les maîtres de conférence pour lesquelles l'âge moyen de départ a baissé de 63 ans 5 mois à 62 ans 7 mois. Les perspectives pour les dix années à venir font apparaître un taux de départ de l'ordre de 43 % du corps des professeurs des universités et de 18,7 % de celui des maîtres de conférences (sans compter les besoins liés aux changements de corps, passage dans celui des professeurs en particulier). Ceci, bien entendu, est variable selon les disciplines.

Augmentation moyenne de la part des femmes de 13 points depuis 1981

La part des femmes dans les corps d'enseignants-chercheurs est en constante progression au cours des trente dernières années. Sur cette période, elle augmente de manière régulière et significative d'environ 0,5 point par an, ce qui a permis de passer entre 1981 et 2012 de 8,6 % à 21,4 % chez les professeurs des universités (PR) et de 29,5 % à 42,8 % chez les maîtres de conférences (MCF).

La proportion des femmes dans les corps d'enseignants-chercheurs varie en fonc-

tion des disciplines, faible dans les disciplines scientifiques, particulièrement dans les corps des professeurs des universités où elle n'est que de 16,1 % (32,5 % dans le corps des maîtres de conférences). En revanche, les disciplines littéraires enregistrent les taux de féminisation les plus élevés : 34,8 % pour les PR et 55 % pour les MCF (graphique 2).

Cette situation s'explique par la composition de la population des qualifiés – la qualification étant un préalable au recrutement – et du vivier des futurs enseignants-chercheurs (notamment celui des attachés temporaires d'enseignement et de recherche [ATER]). Au cours des sept dernières années, les femmes détiennent un pourcentage de qualification aux fonctions de maîtres de conférences variant entre 42 % et 45 % des qualifications délivrées par les sections du Conseil national des universités.

En ce qui concerne les professeurs, on constate en flux que le recrutement des femmes représente 27 % en moyenne sur les dernières années, ce qui devrait permettre un rééquilibrage à moyen terme. Toutefois, le vivier de recrutement est conditionné par la qualification de professeurs pour laquelle l'habilitation à diriger des recherches est requise. Or les femmes ne représentent que 29 % des qualifiés PR.

GRAPHIQUE 2 - Proportion de femmes parmi les enseignants-chercheurs (professeurs des universités et maîtres de conférences : tous corps confondus) - Répartition par grande discipline et tranche d'âges en 2011-2012 (en %)

Source : MESR DGRH A1-1

GRAPHIQUE 3 - Femmes et sciences - Part des femmes entre 1980 et 2012 (en %)
Comparaison par corps d'enseignants-chercheurs entre sciences et total toutes disciplines

Source : MESR DGRH A1-1

TABLEAU 3 - Répartition des enseignants-chercheurs par tranche d'âges dans chaque fonction, et selon le sexe dans chaque discipline (en %)
France - Public

2011-2012

Fonctions et tranches d'âges	Disciplines Sexe				Lettres et sciences humaines				Sciences et techniques				Santé				Total				
	H	F	Total	dont % F	H	F	Total	dont % F	H	F	Total	dont % F	H	F	Total	dont % F	H	F	Total	dont % F	
Professeurs des universités	Moins de 30 ans			0,0																	
	30 - 34 ans	2,4	4,1	2,8	35,9					0,3		0,3						0,4	0,6	0,4	27,1
	35 - 39 ans	8,6	15,8	10,3	37,6	0,8	0,9	0,8	37,8	4,6	5,0	4,7	17,1	0,9	1,7	1,1	26,9	3,4	4,3	3,6	25,9
	40 - 44 ans	15,8	22,8	17,5	32,1	5,8	8,8	6,9	44,5	16,6	18,3	16,9	17,4	8,0	9,5	8,3	19,1	12,2	13,7	12,5	23,4
	45 - 49 ans	16,1	18,6	16,7	27,3	16,1	15,9	16,0	34,6	24,7	30,4	25,6	19,0	14,9	23,7	16,3	24,1	19,5	22,2	20,1	23,7
	50 - 54 ans	11,7	14,3	12,3	28,6	17,7	19,7	18,4	37,3	19,4	21,6	19,8	17,5	22,8	23,5	22,9	17,0	19,1	20,3	19,4	22,4
	55 - 59 ans	13,2	8,8	12,2	17,9	22,0	23,5	22,5	36,4	15,1	11,5	14,5	12,7	17,8	18,8	18,0	17,4	16,9	17,0	16,9	21,5
60 ans et plus	32,3	15,6	28,1	13,6	37,6	31,1	35,4	30,6	19,2	13,3	18,3	11,7	35,5	22,7	33,4	11,3	28,5	22,0	27,1	17,4	
Total		100,0	24,6		100,0	34,8			100,0	16,1			100,0	16,6			100,0	21,4			
Maîtres de conférences	Moins de 30 ans	0,7	1,5	1,1	64,3	0,3	0,4	0,4	68,4	2,2	1,5	2,0	24,9	0,1	0,6	0,4	83,3	1,4	1,0	1,2	35,1
	30 - 34 ans	11,9	14,0	12,8	50,4	7,5	9,6	8,7	61,2	18,4	16,0	17,6	29,6	6,4	7,5	7,0	55,2	14,1	12,4	13,3	32,7
	35 - 39 ans	17,0	21,7	19,2	52,4	16,8	18,3	17,6	57,1	24,5	23,6	24,2	31,7	18,1	19,2	18,6	52,7	21,2	20,8	21,1	49,4
	40 - 44 ans	20,1	23,8	21,8	50,6	18,6	21,2	20,0	58,2	19,6	24,3	21,1	37,4	18,7	19,5	19,1	52,3	19,3	22,5	20,7	46,6
	45 - 49 ans	16,0	17,2	16,6	48,1	17,4	18,5	18,0	56,5	14,9	17,7	15,8	36,4	13,0	16,5	14,8	57,2	15,5	17,8	16,5	46,2
	50 - 54 ans	10,1	8,8	9,5	42,9	13,9	12,3	13,1	52,0	8,4	8,6	8,5	33,2	11,4	10,0	10,7	48,1	10,1	10,2	10,2	43,0
	55 - 59 ans	8,7	6,3	7,6	38,3	12,2	10,0	11,0	50,1	5,4	4,1	5,0	26,5	10,7	9,2	9,9	47,3	7,9	7,2	7,6	40,7
60 ans et plus	15,5	6,7	11,4	27,3	13,5	9,5	11,3	46,4	6,5	4,1	5,7	23,4	21,6	17,5	19,5	46,1	10,5	8,0	9,4	36,4	
Total		100,0	46,3		100,0	55,0			100,0	32,5			100,0	51,3			100,0	42,8			

Lecture sur les âges : parmi l'ensemble des professeurs de droit (hommes), 8,6 % ont entre 35 et 39 ans inclus, 16,1 % ont entre 45 et 49 ans inclus, etc.

Lecture sur la féminisation : parmi les professeurs de droit ayant entre 40 et 44 ans inclus, on dénombre 32,1 % de femmes. Dans la population totale des professeurs de droit, on compte 24,6 % de femmes.

Source : MESR DGRH A1-1

TABEAU 4 - Évolution des effectifs d'enseignants-chercheurs en activité hors assistants titulaires et enseignants associés par groupe de disciplines CNU entre 2001 et 2012

France - Public

2011-2012

Disciplines : groupe de disciplines CNU et sous-total par grande discipline	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Évolution 2001-2012 en %
Groupe 1 : Droit et sciences politiques	3 000	3 050	3 196	3 306	3 437	3 535	3 619	3 654	3 662	3 685	3 692	3 708	23,6
Groupe 2 : Sciences économiques et de gestion	2 958	3 045	3 174	3 309	3 447	3 543	3 616	3 631	3 652	3 701	3 739	3 771	27,5
Sous-total Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion	5 958	6 095	6 370	6 615	6 884	7 078	7 235	7 285	7 314	7 386	7 431	7 479	25,5
Groupe 3 : Langues et littératures	5 833	5 905	6 009	6 080	6 150	6 229	6 256	6 237	6 180	6 206	6 184	6 166	5,7
Groupe 4 : Sciences humaines	5 348	5 445	5 583	5 692	5 848	6 003	6 110	6 167	6 204	6 281	6 368	6 400	19,7
Groupe 12 : Interdisciplinaire	1 633	1 747	1 868	1 931	2 006	2 067	2 090	2 135	2 167	2 218	2 283	2 336	43,0
Théologie	59	58	61	59	58	58	57	55	58	57	56	55	-6,8
Sous-total Lettres et sciences humaines	12 873	13 155	13 521	13 762	14 062	14 357	14 513	14 594	14 609	14 762	14 891	14 957	16,2
Groupe 5 : Mathématiques et informatique	5 676	5 756	5 906	6 075	6 203	6 329	6 408	6 440	6 445	6 507	6 525	6 560	15,6
Groupe 6 : Physique	2 721	2 680	2 621	2 613	2 593	2 544	2 539	2 508	2 493	2 482	2 471	2 431	-10,7
Groupe 7 : Chimie	3 324	3 304	3 276	3 265	3 272	3 246	3 280	3 231	3 216	3 231	3 229	3 235	-2,7
Groupe 8 : Sciences de la Terre	1 233	1 236	1 231	1 229	1 250	1 264	1 280	1 272	1 294	1 300	1 307	1 321	7,1
Groupe 9 : Mécanique, génie mécanique, génie informatique, énergétique	5 987	6 072	6 179	6 261	6 418	6 512	6 617	6 635	6 665	6 710	6 765	6 838	14,2
Groupe 10 : Biologie et biochimie	3 989	4 017	4 071	4 106	4 161	4 213	4 255	4 291	4 289	4 335	4 393	4 424	10,9
Sous-total Sciences et techniques	22 930	23 065	23 284	23 549	23 897	24 108	24 379	24 377	24 402	24 565	24 690	24 809	8,2
Sous-total Santé	7 809	7 803	7 852	7 903	7 935	7 981	8 051	7 971	7 985	8 121	8 096	8 072	3,4
Total	49 570	50 118	51 027	51 829	52 778	53 524	54 178	54 227	54 310	54 834	55 108	55 317	11,6

Source : MESR DGRH A1-1

Femmes et sciences : un effort à poursuivre

Les disciplines scientifiques et techniques occupent à elles seules environ 42,8 % de l'ensemble des disciplines. Les femmes y sont moins représentées : 16,1 % chez les professeurs et 32,5 % chez les maîtres de conférences contre respectivement 21,4 % et 42,8 % pour la totalité des enseignants-chercheurs. Depuis trente ans, la progression y est moins forte que dans les autres disciplines (*graphique 3*).

Renforcement du potentiel enseignant par les personnels du second degré, principalement dans les disciplines littéraires

Avec 13 139 enseignants, les personnels du second degré ou assimilés affectés dans l'enseignement supérieur représentent 13,5 % de l'effectif global. Cette population a progressé fortement jusqu'en 2001, s'est ensuite stabilisée jusqu'en 2008 avant d'enregistrer depuis une légère diminution. Ces enseignants se répartissent entre les professeurs agrégés pour 54,7 % (contre 54,4 % en 2011 et 39,6 % il y a vingt ans), les professeurs certifiés et assimilés pour 43,3 % et les autres enseignants du second degré (adjoints d'enseignement, professeurs de lycée professionnel, professeurs d'enseignement général des

TABEAU 5 - Enseignants titulaires d'un corps du second degré en fonctions dans l'enseignement supérieur
France - Public

2011-2012

Disciplines et fonctions		Corps	Professeurs agrégés	Professeurs certifiés et assimilés	Autres (3)	Total
Droit, sciences économiques et de gestion	Second degré (1)		953	751	3	(4) 1 707
	Maîtres de conférences stagiaires (2)		13	4		17
	Total		966	755	3	1 724
Lettres et sciences humaines	Second degré (1)		3 277	3 679	53	7 009
	Maîtres de conférences stagiaires (2)		145	54		199
	Total		3 422	3 733	53	7 208
Sciences et techniques	Second degré (1)		2 958	1 253	212	4 423
	Maîtres de conférences stagiaires (2)		86	12		98
	Total		3 044	1 265	212	4 521
Total	Second degré (1)		7 188	5 683	268	13 139
	Maîtres de conférences stagiaires (2)		244	70		314
	Total		7 432	5 753	268	13 453
Dont sciences et techniques des activités physiques et sportives						
	Second degré (1)		707	907		1 614
	Maîtres de conférences stagiaires (2)		4	1		5
	Total		711	908		1 619

(1) Enseignants du second degré exerçant des fonctions d'enseignement dans l'enseignement supérieur.

(2) Enseignants du second degré exerçant des fonctions d'enseignant-chercheur dans l'enseignement supérieur.

(3) COP, CPE, DCIO, PEGC et enseignants de l'École nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM).

(4) Dans les seules disciplines économiques et de gestion.

Remarques : les 13 139 personnels du second degré (titulaires du second degré exerçant des fonctions second degré dans l'enseignement supérieur) se trouvent ventilés dans le tableau 6 dans une position de second degré affectés ou détachés dans le supérieur et dans le corps « Autres ».

Les 314 personnels maîtres de conférences stagiaires se trouvent ventilés dans le tableau 6 dans la position titulaire ou stagiaire et dans le corps d'appartenance.

Source : MESR DGRH A1-1

collèges) ou les enseignants de statut particulier tels ceux de l'ENSAM (École nationale supérieure des arts et métiers) pour 2 % (*tableau 5*).

Cette population est affectée dans les universités et établissements rattachés (près de 92 %) dont plus d'un tiers (35 %) dans les instituts universitaires de technologie, les 8 % restants étant principalement affectés dans les écoles d'ingénieurs (*tableau 2*). Si

l'on exclut les enseignants de statut particulier tels ceux de l'ENSAM, au nombre de 211 et dont le corps est en voie d'extinction, les professeurs agrégés représentent 55,6 % de ces effectifs.

On constate une forte représentation des personnels du second degré (auxquels s'ajoutent les lecteurs et maîtres de langues) parmi les enseignants des disciplines littéraires (26,2 %), en raison notamment

des besoins dus à l'enseignement des langues étrangères. Au sein de cette représentation, les certifiés sont plus nombreux (52,5%). Près de 63% des enseignants du second degré, venant de réussir le concours de maîtres de conférences, enseignent dans les disciplines littéraires (tableau 5).

L'apport des enseignants extérieurs

Aux enseignants-chercheurs et aux enseignants du second degré – qui repré-

sentent les trois quarts des personnels enseignants – s'ajoute une population d'enseignants aux profils très variés recrutés à titre temporaire : les enseignants associés, professionnels ou universitaires étrangers, qui font bénéficier les étudiants de leurs compétences et de leur expérience (14,4%) ; les ATER (26,3%) et les doctorants contractuels (34,8%) qui assurent des enseignements tout en préparant une thèse ou en poursuivant d'autres travaux de recherche ; les assistants temporaires des disciplines médi-

cales (19,7%) ; les lecteurs et maîtres de langue étrangère (4,8%).

La baisse des effectifs d'enseignants non permanents constatée depuis 2009 (graphique 1) s'explique notamment par la baisse régulière des effectifs d'ATER (environ - 300 personnes par an), en raison d'une diminution des effectifs d'ATER à mi-temps recrutés sur emplois d'enseignants-chercheurs vacants alors que les effectifs d'ATER à temps complet progressent, eux, légèrement. Avec cette transformation opérée ces dernières

TABLEAU 6 - Répartition par discipline, corps ou catégorie et position administrative
France - Public

2011-2012

Disciplines et corps		Positions administratives		Enseignants non permanents (2)	Sous-total Activité d'ensei- gnement	Détachement hors ensei- gnement supérieur (3)	Autres (4)	Sous-total hors enseignement supérieur	Total
		Titulaires et stagiaires du supérieur	Enseignants du 2 nd degré affectés dans le supérieur et titulaires d'autres corps détachés dans le supérieur (1)						
Droit, sciences économiques et de gestion	Professeurs	2 276	19	413	2 708	71	26	97	2 805
	Maîtres de conférences	5 167	17	814	5 998	123	93	216	6 214
	Assistants titulaires	8			8	1	3	4	12
	ATER et doctorants contractuels (5)			2 528	2 528				2 528
	Autres (6)		1 707		1 707				1 707
	Total	7 451	1 743	3 755	12 949	195	122	317	13 266
Lettres et sciences humaines	Professeurs	4 379	5	237	4 621	71	26	97	4 718
	Maîtres de conférences	10 551	22	686	11 259	171	161	332	11 591
	Assistants titulaires	3			3				3
	ATER et doctorants contractuels (5)			3 555	3 555				3 555
	Autres (6)		7 009	1 033	8 042	1		1	8 043
	Total	14 933	7 036	5 511	27 480	243	187	430	27 910
Sciences et techniques	Professeurs	7 886	24	260	8 170	124	78	202	8 372
	Maîtres de conférences	16 878	21	389	17 288	201	297	498	17 786
	Assistants titulaires	14			14		1	1	15
	ATER et doctorants contractuels (5)			6 860	6 860				6 860
	Autres (6)		4 423		4 423	2		2	4 425
	Total	24 778	4 468	7 509	36 755	327	376	703	37 458
Santé	Professeurs	4 875	1	133	5 009	21	26	47	5 056
	Maîtres de conférences	3 196		159	3 355	17	61	78	3 433
	Assistants titulaires	10			10		5	5	15
	Chefs de clinique, AHU, PHU (7)			4 244	4 244				4 244
	ATER et doctorants contractuels (5)			209	209				209
	Total	8 081	1	4 745	12 827	38	92	130	12 957
Corps spécifiques	Professeurs	601	5	2	608	14	7	21	629
	Maîtres de conférences	483	4	1	488	13	8	21	509
	Assistants titulaires	1			1		2	2	3
	ATER et doctorants contractuels (5)								
		Total	1 085	9	3	1 097	27	17	44
Total	Professeurs	20 017	54	1 045	21 116	301	163	464	21 580
	Maîtres de conférences	36 275	64	2 049	38 388	525	620	1 145	39 533
	Assistants titulaires	36			36	1	11	12	48
	Chefs de clinique, AHU, PHU (7)			4 244	4 244				4 244
	ATER et doctorants contractuels (5)			13 152	13 152				13 152
	Total	56 328	13 257	21 523	91 108	830	794	1 624	92 732

(1) Titulaires d'autres corps détachés dans l'enseignement supérieur (exemple : chargé de recherche, directeur de recherche...).

(2) Enseignants associés, lecteurs et maîtres de langue, attachés temporaires d'enseignement et de recherche, doctorants contractuels, AHU, PHU.

(3) Détachés auprès d'organismes de recherche, d'organismes internationaux, à l'étranger, en coopération ou auprès d'autres ministères...

(4) Congé longue durée, disponibilité, congé parental...

(5) Attachés temporaires d'enseignement et de recherche à mi-temps ou à temps plein, doctorants contractuels assurant des missions d'enseignement.

(6) Professeurs du second degré ou d'ENSAM, lecteurs et maîtres de langue étrangère.

(7) AHU : assistants hospitalo-universitaires, PHU : praticiens hospitalo-universitaires.

Source : MESR DGRH A1-1

TABLEAU 7 - Étude et comparaison des effectifs et de l'âge moyen (en années, mois) de recrutement, du stock et des départs en retraite des enseignants-chercheurs titulaires et stagiaires par grande discipline, corps et sexe (hors enseignants en surnombre)

France - Public

2011-2012

Grande discipline	Corps	Maîtres de conférences									Professeurs des universités									
		Recrutement 2011-2012			Ancienneté moyenne du doctorat	Stock 2011-2012			Départs en retraite 2011-2012			Recrutement 2011-2012			Stock 2011-2012			Départs en retraite 2011-2012		
		H	F	Total		H	F	Total	H	F	Total	H	F	Total	H	F	Total	H	F	Total
Droit, sciences économiques et de gestion	Effectif	145	145	290		2907	2493	5400	85	33	118	77	53	130	1676	572	2248	36	9	45
	Âge moyen	34 a 5 m	33 a 4 m	33 a 11 m	2 a	46 a 3 m	43 a 4 m	44 a 11 m	65 a 2 m	62 a 2 m	64 a 4 m	41 a 1 m	39 a 5 m	40 a 5 m	51 a 3 m	47 a 6 m	50 a 4 m	65 a 2 m	64 a 1 m	64 a 11 m
Lettres et sciences humaines	Effectif	245	353	598		4917	5988	10905	117	127	244	171	124	295	2776	1474	4250	124	59	183
	Âge moyen	37 a 5 m	36 a 2 m	36 a 8 m	3 a 6 m	47 a 3 m	45 a 8 m	46 a 5 m	65 a 1 m	63 a 2 m	64 a 1 m	49 a 1 m	48 a 1 m	48 a 8 m	55 a 4 m	54 a 4 m	55 a 4 m	64 a 7 m	63 a 10 m	64 a 4 m
Sciences et techniques	Effectif	586	231	817		11731	5666	17397	215	108	323	341	113	454	6641	1257	7898	248	35	283
	Âge moyen	32 a 1 m	32 a 3 m	32 a 1 m	3 a 3 m	42 a 4 m	42 a 2 m	42 a 4 m	64 a 7 m	61 a 10 m	63 a 8 m	42 a 6 m	43 a 9 m	42 a 7 m	50 a 11 m	49 a 6 m	50 a 8 m	64 a 8 m	62 a 8 m	64 a 5 m
Pharmacie	Effectif	14	31	45		510	735	1245	13	19	32	9	14	23	365	191	556	15	3	18
	Âge moyen	32 a 7 m	33 a 10 m	32 a 11 m	3 a 11 m	45 a 4 m	45 a 1 m	45 a 4 m	66 a 5 m	62 a 4 m	64 a 4 m	45 a 5 m	46 a 10 m	45 a 4 m	55 a 7 m	52 a 4 m	54 a 4 m	65 a 1 m	64 a 8 m	65 a 4 m
Médecine	Effectif	56	59	115		804	816	1620	25	31	56	135	38	173	3343	550	3893	46	4	50
	Âge moyen	37 a 1 m	37 a 9 m	37 a 5 m		49 a 7 m	48 a 9 m	49 a 2 m	65 a 11 m	63 a 8 m	64 a 8 m	44 a 9 m	46 a 4 m	45 a 4 m	54 a 7 m	52 a 1 m	54 a 1 m	65 a 7 m	66 a 3 m	65 a 7 m
Odontologie	Effectif	5	4	9		279	130	409	6	1	7	5	2	7	86	42	128	5		5
	Âge moyen	36 a 9 m	33 a 9 m	35 a 5 m		51 a 11 m	47 a 4 m	50 a 6 m	67 a 2 m	54 a 4 m	65 a 3 m	54 a 7 m	48 a 8 m	52 a 9 m	57 a 9 m	54 a 9 m	56 a 9 m	67 a 2 m		67 a 2 m
Total	Effectif	1051	823	1874		21148	15828	36976	461	319	780	738	344	1082	14887	4086	18973	474	110	584
	Âge moyen	33 a 11 m	34 a 6 m	34 a 2 m	3 a 2 m	44 a 6 m	44 a 2 m	44 a 4 m	64 a 11 m	62 a 7 m	64 a 4 m	44 a 5 m	45 a 4 m	44 a 7 m	52 a 8 m	51 a 7 m	52 a 5 m	64 a 9 m	63 a 7 m	64 a 7 m

Pour information :

180 professeurs des universités ont demandé à bénéficier d'une position de surnombre (Droit : 26 ; Lettres : 55 ; Sciences : 38 ; Pharmacie : 7 ; Médecine : 46).

95 professeurs des universités ont pris leur retraite après leur surnombre (Droit : 15 ; Lettres : 24 ; Sciences : 23 ; Pharmacie : 1 ; Médecine et odontologie : 32) pour un âge moyen de 68 ans 3 mois ; et 15,8 % de femmes.

Source : MESR DGRH A1-1

années dans les postes d'ATER, la baisse importante des effectifs physiques d'ATER (- 14,6 % depuis 2009) est moitié moins marquée en équivalent temps plein (- 7,8 % sur la même période).

Grâce au dispositif de l'invitation, le potentiel d'enseignement des établissements publics d'enseignement supérieur est également enrichi par quelque 3400 enseignants étrangers. Leur présence est couramment observée dans les universités et les grands établissements pour une durée moyenne d'un mois et demi et une durée médiane d'un mois.

Les corps à statuts spécifiques

Le statut de ces différents corps est lié aux missions des établissements qui les accueillent (recherche, enseignement, conservation et mise en valeur du patrimoine, etc.). Ces corps comprennent 1 093 personnels à statut particulier : 104 astronomes, 115 astronomes adjoints, 39 physiciens et 64 physiciens adjoints, d'une part, et les corps spécifiques à cer-

TABLEAU 8 - Répartition par académie des principales catégories d'enseignants en activité dans l'enseignement supérieur

France - Public

2011-2012

Académie	Catégorie	Professeurs des universités		Maîtres de conférences et assistants		Second degré		Total	
		Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%
Aix-Marseille		1095	5,2	1926	5,0	467	3,6	3488	4,8
Amiens		321	1,5	702	1,8	269	2,0	1292	1,8
Besançon		319	1,5	661	1,7	355	2,7	1335	1,8
Bordeaux		967	4,6	1777	4,6	529	4,0	3273	4,5
Caen		335	1,6	699	1,8	265	2,0	1299	1,8
Clermont-Ferrand		414	2,0	816	2,1	290	2,2	1520	2,1
Corse		43	0,2	136	0,4	78	0,6	257	0,4
Créteil		1011	4,8	1946	5,1	797	6,1	3754	5,2
Dijon		359	1,7	612	1,6	281	2,1	1252	1,7
Grenoble		882	4,2	1666	4,3	658	5,0	3206	4,4
Lille		1100	5,2	2528	6,6	881	6,7	4509	6,2
Limoges		234	1,1	381	1,0	172	1,3	787	1,1
Lyon		1353	6,4	2357	6,1	835	6,4	4545	6,3
Montpellier		833	3,9	1438	3,7	474	3,6	2745	3,8
Nancy-Metz		784	3,7	1526	4,0	580	4,4	2890	4,0
Nantes		781	3,7	1548	4,0	548	4,2	2877	4,0
Nice		469	2,2	860	2,2	299	2,3	1628	2,2
Orléans-Tours		523	2,5	1061	2,8	437	3,3	2021	2,8
Paris		3827	18,1	5204	13,5	862	6,6	9893	13,6
Poitiers		425	2,0	873	2,3	388	3,0	1686	2,3
Reims		315	1,5	627	1,6	273	2,1	1215	1,7
Rennes		861	4,1	1836	4,8	761	5,8	3458	4,8
Rouen		419	2,0	835	2,2	384	2,9	1638	2,3
Strasbourg		766	3,6	1335	3,5	418	3,2	2519	3,5
Toulouse		1116	5,3	2046	5,3	725	5,5	3887	5,3
Versailles		1362	6,5	2416	6,3	865	6,6	4643	6,4
Guadeloupe-Guyane-Martinique		91	0,4	282	0,7	103	0,8	476	0,7
La Réunion		80	0,4	244	0,6	108	0,8	432	0,6
Hors académie (Pacifique)		31	0,1	86	0,2	37	0,3	154	0,2
Total		21116	100,0	38424	100,0	13139	100	72679	100,0

Source : MESR DGRH A1-1

- tains établissements, d'autre part, répartis de la manière suivante :
- Collège de France : 41 professeurs et 2 sous-directeurs ;
 - Écoles normales supérieures : 2 sous-directeurs ;
 - Conservatoire national des arts et métiers : 70 professeurs et 1 sous-directeur ;
 - École centrale des arts et manufactures : 16 professeurs de 1^{re} classe et 17 professeurs de 2^e classe ;
 - École des hautes études en sciences sociales : 118 directeurs d'études et 74 maîtres de conférences ;
 - École pratique des hautes études et École nationale des chartes : 136 directeurs d'études et 100 maîtres de conférences ;
 - Muséum national d'histoire naturelle : 60 professeurs et 134 maîtres de conférences.

**Marc Bideault et
Pasquin Rossi, DGRH A1-1**

Pour en savoir plus

Pour les années antérieures, voir les Notes d'information 12.08 (juillet 2012), 11.06 (mai 2011), 09.24, 08.25, 07.03, 05.35, 04.28, 04.03, 03.36, 02.42, 02.06, 00.43, 99.25, 98.33, 97.29 et 95.40.

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
www.education.gouv.fr
depp.documentation@education.gouv.fr

Toutes les études et bilans relatifs aux personnels enseignants de l'enseignement supérieur (qualification et recrutement des enseignants-chercheurs, origines des enseignants-chercheurs recrutés, personnels enseignants non-permanents) sont publiés sur le site Internet du ministère à cette adresse :

<http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid22708/bilans-et-statistiques.html>

ou dans l'application PERSÉ du portail GALAXIE :

<http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid22713/galaxie.html>

Source et méthodes

Les informations statistiques sur les personnels enseignants titulaires de l'enseignement supérieur public ainsi que sur les assistants temporaires des disciplines médicales et des chefs de service hospitalier sont élaborées à partir des fichiers de gestion de la Direction générale des ressources humaines (DGRH). Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche, les doctorants contractuels, les lecteurs et les maîtres de langue sont comptabilisés à partir de l'enquête annuelle réalisée auprès des établissements. La situation est celle du mois de mai 2012, caractéristique de l'année universitaire 2011-2012.

Il est important de noter que ne sont pas inclus dans le champ de cette présentation :

- les personnels des établissements ne relevant pas du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
- les chargés d'enseignement vacataires et les agents temporaires vacataires régis par le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 ;
- les personnels exerçant dans des établissements du second degré concourant à l'enseignement supérieur (sections de techniciens supérieurs ou classes préparatoires aux grandes écoles) ;
- les doctorants contractuels qui n'accomplissent pas de missions d'enseignement.

Remarque : dans la Note d'information précédente (12.08, juillet 2012), les données comprenaient l'ensemble des doctorants contractuels, d'où une courbe d'évolution des personnels non permanents en forte augmentation depuis 2009. En ne retenant au niveau des doctorants contractuels que ceux qui effectuent un service d'enseignement, la courbe des effectifs des

personnels non permanents montre désormais depuis 2010 une légère décroissance (graphique 1).

Les *tableaux 1 à 3 et 5* sont présentés par discipline et selon la fonction, les *tableaux 4 et 6 à 8* par discipline et par corps ou grande catégorie.

Le découpage disciplinaire est celui des sections du Conseil national des universités (CNU), y compris pour les enseignants du second degré par assimilation de leur discipline d'origine. La discipline Droit regroupe les sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion ; la discipline Lettres, les lettres, les langues, les sciences humaines et les disciplines suivantes : sciences de l'éducation, sciences de la communication, épistémologie, langues et cultures régionales ainsi que la discipline STAPS¹ (sciences et techniques des activités physiques et sportives) réunies dans le groupe interdisciplinaire ; la discipline Sciences, les sciences et techniques. La discipline Santé regroupe la médecine, l'odontologie et la pharmacie.

La fonction décrit l'activité des enseignants en fonctions. Les enseignants en congé de longue durée, en disponibilité, en congé parental, en position de hors-cadre ou en position de détachement n'exerçant aucune fonction dans leur établissement d'enseignement supérieur sont, de fait, exclus des tableaux par fonctions.

1. Cette discipline particulière comprend 171 professeurs des universités, 632 maîtres de conférences et 1614 enseignants du second degré.